

SURXONDARYO VILOYATINING OCH TUSLI BO‘Z TUPROQLARI SHAROITIDA MOSH VA LOVIYA ETISHTIRISHDA QO‘LLANILADIGAN GERBITSIDLARNING TUPROQ AGROKIMYOVIY KO‘RSATKICHLARIGA TA‘SIRINI BAHOLASH

Sattorov Shoximardon Xushmamatovich

<https://orcid.org/0009-0000-0012-4714>

O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18986586>

Аннотация. В статье комплексно исследовано влияние гербицидов, применяемых против сорных растений при возделывании маша и фасоли в условиях светлых сероземов Сурхандарьинской области, на агрохимические свойства почвы. В ходе исследований проанализированы изменения основных агрохимических показателей почвы, включая содержание гумуса, подвижные формы питательных элементов (азота, фосфора и калия), а также другие важные показатели, возникшие в результате применения гербицидов.

Ключевые слова: Маш, фасоль, светлый серозём, гумус, азот, фосфор, калий, сорные растения, гербицид.

Annotation. The article presents a comprehensive study of the effects of herbicides applied for weed control during the cultivation of mung bean and common bean under the conditions of light gray soils of the Surkhandarya region on the agrochemical properties of the soil. During the research, changes in the main agrochemical indicators of the soil were analyzed, including humus content, mobile forms of nutrients (nitrogen, phosphorus, and potassium), as well as other important parameters resulting from the application of herbicides.

Key words: Mung bean, common bean, light gray soil, humus, nitrogen, phosphorus, potassium, weeds, herbicide.

Kirish. Qishloq xo‘jaligida dukkakli ekinlar hisoblangan mosh va loviya yuqori oziqaviy qiymatga ega bo‘lib, ularni yetishtirishda tuproq unumdorligini saqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Surxondaryo viloyatining och tusli bo‘z tuproqlarida begona o‘tlar keng tarqalgan bo‘lib, ular ekinlarning o‘sishi va hosildorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Begona o‘tlarga qarshi gerbitsidlar qo‘llash samarali usul hisoblanadi, biroq ularning tuproqning agrokimyoviy xossalariga ta‘sirini baholash zarur. Xususan, gumus miqdori va harakatchan ozuqa elementlari - azot, fosfor va kaliydagi o‘zgarishlar tuproq unumdorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotlarni bajarishda umumqabul qilingan «Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari», «Gerbitsidlar bilan tajribalar qo‘yish uslublari», tuproqning agrokimyoviy hamda agrofizikaviy tahlillari «Sug‘oriladigan paxtachilik hududlarida agrokimyoviy, agrofizik va mikrobiologik tadqiqot usullari» kabi uslublari asosida olib borildi.

Tadqiqot natijalari. Gerbitsidlarni ekish bilan birga qo‘llash bo‘yicha Surxondaryo viloyati och tusli bo‘z tuproq sharoitida olib borilgan 1-tajribadan olingan dastlabki ma‘lumotlarga ko‘ra, tajribaning 2019 yil amal davri boshida tuproqning 0-30 sm qatlamidagi gumus miqdori 0,875% ni,

umumiy azot miqdori 0,087% ni, fosfor miqdori esa 0,178% ni, 30-50 sm qatlamda esa mos ravishda 0,642; 0,062; 0,156% ni tashkil etdi. Tajribaning 2021 yil amal davri oxirida olingan ma'lumotlarga ko'ra, tajribaning nazoratdan tashqari deyarli barcha variantlarida gumus va azot miqdorini oshganligi, fosfor miqdorini kamayganligi aniqlandi.

Tajribaning mosh ekilgan nazorat variantida gumus miqdori dastlabki miqdorga nisbatan 0,008% ga, umumiy azot miqdori 0,006% ga, fosfor miqdori esa 0,009% ga kamayganligi kuzatildi. Qolgan variantlarda esa gumus miqdori 0,001-0,006% gacha, azot miqdori 0,001-0,006% gacha oshganligi qayd etildi. Ayniqsa, Stomp va Shansgrad gerbitsidlarining yuqori, gektariga 4,0 litr me'yori qo'llanilgan 5 va 9-variantlarida mazkur ko'rsatkichlar yuqori ko'rsatkichni namoyon etib, gumus va umumiy azot miqdorlari mos ravishda 0,006; 0,006% ga oshganligi aniqlandi. Ammo, tajribaning barcha variantlarida fosfor miqdorini kamayganligi kuzatildi. Bunda bu ko'rsatkich nazorat variantida 0,006% ga kamaygan bo'lsa, qolgan barcha variantlarda 0,003-0,007% gacha kamaydi.

Tajribaning loviya ekilgan variantlarida ham shunga yaqin ma'lumotlar olinib, nazorat variantida gumus miqdori dastlabki miqdorga nisbatan 0,011%ga, umumiy azot miqdori 0,008% ga, fosfor miqdori esa 0,007% ga kamayganligi kuzatildi (1-jadval).

1-jadval

Surxondaryo viloyati och tusli bo'z tuproqlar sharoitida mosh va loviyadagi begona o'tlarga qarshi kurashning tuproqdagi umumiy oziqa moddalar miqdoriga ta'siri

1-tajriba

№	Ekin turlari	Gerbitsid turlari	Me'yori, l/ga	Tuproq qatlamlari, sm	Amal davri boshida, 2019 yil, %			Amal davri oxirida, 2021 yil, %		
					Gumus	N	P	Gumus	N	P
1		Nazorat (gerbitsidsiz)	-	0-30	0,875	0,087	0,178	0,867	0,080	0,169
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,634	0,056	0,150
2		Zorro, 33% em.k. (andoza)	4,0	0-30	0,875	0,087	0,178	0,876	0,089	0,172
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,642	0,063	0,150
3		Stomp, 33% em.k.	2,5	0-30	0,875	0,087	0,178	0,877	0,090	0,171
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,643	0,066	0,151
4		Stomp, 33% em.k.	3,0	0-30	0,875	0,087	0,178	0,877	0,089	0,173
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,643	0,064	0,153
5	Mosh	Stomp, 33% em.k.	4,0	0-30	0,875	0,087	0,178	0,880	0,092	0,172
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,645	0,067	0,152
6		Gezagard 50% n.kuk. (andoza)	4,0	0-30	0,875	0,087	0,178	0,878	0,090	0,171
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,643	0,063	0,152
7		Shansgard sus.k. 500 g/l.	2,0	0-30	0,875	0,087	0,178	0,877	0,090	0,173
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,642	0,064	0,153
8		Shansgard sus.k. 500 g/l.	3,0	0-30	0,875	0,087	0,178	0,878	0,090	0,173
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,642	0,064	0,152
9		Shansgard sus.k. 500 g/l.	4,0	0-30	0,875	0,087	0,178	0,881	0,093	0,173
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,646	0,067	0,153

10	Loviya	Nazorat (gerbitsidsiz)	-	0-30	0,875	0,087	0,178	0,864	0,079	0,171
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,631	0,055	0,150
11		Zorro, 33% em.k. (andoza)	4,0	0-30	0,875	0,087	0,178	0,875	0,088	0,174
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,642	0,063	0,152
12		Stomp, 33% em.k.	2,5	0-30	0,875	0,087	0,178	0,876	0,088	0,173
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,642	0,064	0,154
13		Stomp, 33% em.k.	3,0	0-30	0,875	0,087	0,178	0,877	0,089	0,173
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,643	0,065	0,154
14		Stomp, 33% em.k.	4,0	0-30	0,875	0,087	0,178	0,878	0,090	0,173
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,643	0,064	0,152
15		Gezagard 50% n.kuk. (andoza)	4,0	0-30	0,875	0,087	0,178	0,877	0,088	0,173
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,642	0,064	0,152
16		Shansgard sus.k. 500 g/l.	2,0	0-30	0,875	0,087	0,178	0,877	0,088	0,173
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,642	0,064	0,152
17		Shansgard sus.k. 500 g/l.	3,0	0-30	0,875	0,087	0,178	0,876	0,089	0,171
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,643	0,065	0,152
18		Shansgard sus.k. 500 g/l.	4,0	0-30	0,875	0,087	0,178	0,879	0,091	0,173
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,644	0,066	0,153

Tajribaning qolgan variantlarida esa moshdagi singari gumus miqdori 0,001- 0,004% gacha, azot miqdori ham 0,001-0,004% gacha oshganligi qayd etildi. Loviya o‘simligida ham Stomp va Shansgrad gerbitsidlarining yuqori, gektariga 4,0 litr me‘yori qo‘llanilgan 14 va 18-variantlarida mazkur ko‘rsatkichlar yuqori ko‘rsatkichni namoyon etib, gumus miqdori 0,003-0,004% ga, umumiy azot miqdori esa 0,003-0,004% ga oshganligi qayd etildi. Mazkur o‘simlikda ham tuproqdagi fosfor miqdorini kamayganligi aniqlanib, unda bu ko‘rsatkich nazorat variantida 0,007% ga kamaygan bo‘lsa, qolgan barcha variantlarda 0,002-0,007% gacha kamaydi.

Surxondaryo viloyati och tusli bo‘z tuproqlarida o‘tkazilgan 2-tajriba, ya’ni gerbitsidlarni mosh va loviyaga o‘suv davrida qo‘llash bo‘yicha o‘tkazilgan tajribadan olingan ma’lumotlarga ko‘ra, bu tajribada ham nazoratdan tashqari deyarli barcha variantlarda gumus va azot miqdorini oshganligi, fosforni kamayganligi qayd etildi. Tajribaning mosh ekilgan nazorat variantida gumus miqdori dastlabki miqdorga nisbatan 0,007% ga, umumiy azot miqdori 0,005% ga, fosfor miqdori esa 0,010% ga kamayganligi kuzatildi. Gerbitsidlar qo‘llanilgan variantlarda esa gumus miqdori 0,001-0,003% gacha, umumiy azot miqdori esa 0,001-0,005% gacha oshganligi kuzatildi. Bunda gerbitsidlardan Fyuzilad fortini gektariga 1,5 l me‘yorda qo‘llanilganda tuproqdagi gumus miqdorini 0,003% ga, azot miqdorini 0,004% ga oshishiga olib keldi. Tajribaning barcha variantlarida fosfor miqdorini kamayganligi kuzatildi. Bunda bu ko‘rsatkich nazorat variantida 0,010% ga kamaygan bo‘lsa, qolgan barcha variantlarda 0,004-0,008% gacha kamayganligi aniqlandi. Tajribaning loviya ekilgan nazorat variantida gumus miqdori dastlabki miqdorga nisbatan 0,010% ga, umumiy azot miqdori 0,003% ga, fosfor miqdori esa 0,008% ga kamayganligi kuzatildi.

Tajribaning qolgan variantlarida esa moshdagi singari gumus miqdori 0,001- 0,002% ga, azot miqdori esa 0,001-0,006% gacha oshganligi qayd etildi. Mazkur o‘simlikda Fyuzilad forte,

gerbitsidini gektariga 1,5 litr me’yori qo’llanilgan 10-variantida mazkur ko’rsatkichlar yuqori ko’rsatkichni namoyon etib, gumus miqdorini 0,002% ga, umumiy azot miqdorini esa 0,004%ga oshirganligi kuzatildi. Mazkur o’simlikda ham tuproqdagi fosfor miqdorini kamayganligi aniqlanib, unda bu ko’rsatkich nazorat variantida 0,008% ga kamaygan bo’lsa, qolgan barcha variantlarda 0,004-0,007% gacha kamaydi (2-jadval).

2-jadval

Surxondaryo viloyati och tusli bo’z tuproqlar sharoitida mosh va loviyadagi begona o’tlarga qarshi kurashning tuproqdagi umumiy oziqa moddalar miqdoriga ta’siri

2-tajriba

№	Ekin turlari	Gerbitsid turlari	Me’yori, l/ga	Tuproq qatlam-lari, sm	Amal davri boshida, 2019 yil, %			Amal davri oxirida, 2021 yil, %		
					Gumus	N	P	Gumus	N	P
1.	Mosh	Nazorat, (gerbitsidsiz)	-	0-30	0,875	0,087	0,178	0,868	0,082	0,168
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,633	0,057	0,149
2.		Ramon super, 104 g/l. em.k. (andoza)	1,0	0-30	0,875	0,087	0,178	0,876	0,087	0,171
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,641	0,063	0,148
3.		Zellek super, 104 g/l. em.k.	1,0	0-30	0,875	0,087	0,178	0,878	0,090	0,170
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,642	0,066	0,150
4.		Legion super, 12,5% em.k. (andoza)	1,5	0-30	0,875	0,087	0,178	0,876	0,089	0,172
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,642	0,064	0,152
5.		Fyuzilad forte, 15% em.k.	1,5	0-30	0,875	0,087	0,178	0,878	0,091	0,171
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,643	0,067	0,150
6.	Loviya	Nazorat, (gerbitsidsiz)	-	0-30	0,875	0,087	0,178	0,865	0,084	0,170
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,631	0,057	0,149
7.		Ramon super, 104 g/l. em.k. (andoza)	1,0	0-30	0,875	0,087	0,178	0,875	0,088	0,172
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,643	0,064	0,150
8.		Zellek super, 104 g/l. em.k.	1,0	0-30	0,875	0,087	0,178	0,876	0,091	0,171
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,641	0,067	0,152
9.		Legion super, 12,5% em.k. (andoza)	1,5	0-30	0,875	0,087	0,178	0,876	0,089	0,171
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,642	0,067	0,152
10.		Fyuzilad forte, 15% em.k.	1,5	0-30	0,875	0,087	0,178	0,877	0,091	0,172
				30-50	0,642	0,062	0,156	0,642	0,068	0,151

Xulosa. Olingan ma’lumotlardan xulosa qilish mumkinki, och tusli bo’z tuproq sharoitida ham moshni parvarish qilishda begona o’tlarga qarshi ekish bilan birga Shansgrad gerbitsidini gektariga 4,0 litr me’yorda qo’llash gumus miqdorini 0,004-0,006% ga, umumiy azot miqdorini 0,005-0,006% ga, loviyada Stomp gerbitsidini gektariga 4,0 litr me’yorda qo’llash gumus miqdorini 0,001-0,003% ga, umumiy azot miqdorini 0,002-0,003% ga oshiradi. Moshni o’suv davrida Fyuzilad forte gektariga 1,5 litr loviyada Zellek super gektariga 1,0 litr

me'yorlarda qo'llash esa gumus, umumiy azot miqdorlarini moshda 0,001-0,003%; 0,004-0,005% ga, loviyada 0,001-0,002%; 0,004-0,005% ga oshiradi.

ADABIYOTLAR

1. Қодиров Б.Қ., Йўлдошев А., Зоҳидов М.М., Эрматов У.Х. Қишлоқ хўжалик экин майдонларида бегона ўтларга қарши гербицидларнинг давлат синовини ўтказиш юзасидан услубий кўрсатмалар// - Тошкент, 2007. - Б. 1 - 27.
2. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологический исследований в поливных хлопковых районах. СоюзНИХИ. - Ташкент, 1963. С. 1-253.
3. Методы агрохимических исследований почв Средней Азии М. 1973. С. 135.
4. Методические указания по полевому испытанию гербицидов в растениеводстве / ВНИИЗР. - Москва., 1981. С. 46.
5. Нурматов Ш. ва бошқалар. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПИТИ, Т. 2007. Б. 1-131.